

UDK: 619:616.9: 636.3.

SHARTLI PATOGEN MIKROORGANIZMLAR MUAMMOSI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Fayzullayev I.A. – magistr,

Ro'ziqulov R.F. – dotsent.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.*

Аннотация. Изучена и анализирована патогенность, гетерогенность и изменчивость условно-патогенных микроорганизмов, действующие на организм и вызывающие инфекционные болезни животных.

Summary. Pathogenicity, heterogeneity and variability of conditionally pathogenic microorganisms acting on the body and causing infectious animal diseases were studied and analyzed.

Kalit so'zlar: shartli patogen mikroorganizmlar, patogenligi, geterogenligi, o'zgaruvchanligi, rezistentlik, reaktivlik, populyasiya, immun xususiyat.

Mavzuning dolzarbligi. Keyingi yillarda hayvonlardan odamlarga o'tayotgan yangi, o'ta havfli yuqumli kasalliklar paydo bo'layapti. Masalan, oxirgi 50 yilda bunday kasalliklarning 19 tasi qayd qilingan. o'tish bosqichida, qoidaga binoan, bu kasalliklarning qo'zg'atuvchilari shartli patogenlik statusini o'taydi.

Yangi tug'ilgan hayvonlar kasalliklarining bosh sababi, organizmning himoya kuchi bilan atrof-muhit o'rtasidagi muvofiqlikni buzilishidir.

Hayvonlar amalda steril oshqozon-ichak va nafas olish organlari bilan tug'iladi, ammo tashqi muhit bilan dastlabki aloqasidayoq, birdaniga mikroorganizmlardan zararlanadi.

Yangi tug'ilgan organizmga faqatgina patogen mikroorganizmlar salbiy ta'sir etib qolmasdan, balki shartli patogen mikroorganizmlar ham organizm rezistentligi pasaygan paytda yuqumli kasalliklarning qo'zg'atuvchilari kabi ta'sir ko'rsatadi.

Shuning uchun ham shartli patogen mikroorganizmlar hozirgi zamon infeksiyon patologiyasining yetakchi muammolaridan biriga aylandi. Chunki, ma'lum shart-sharoitlarda shartli patogen mikroorganizmlar og'ir kechuvchi va hayot uchun xavf tug'diruvchi kasalliklarga sabab bo'ladilar.

Veterinariya amaliyotida ko'p uchrovchi shartli patogen mikroorganizmlar jumlasiga kolibakteriya, salmonella, pasterella, psevdomonada, stafilokokk, streptokokk kabi bakteriyalar kiradi. Ularni oldini olish, qarshi kurash va davolashning maxsus chora-tadbirlari ishlab chiqilgan bo'lishiga qaramasdan muammoning dolzarbligi pasaymayotir.

Ishning maqsadi. Hayvonlar organizmida og'ir kechuvchi va hayot uchun xavf tug'diruvchi kasalliklarga sabab bo'ladigan shartli patogen mikroorganizmlarning patogenligi, geterogenligi va o'zgaruvchanligini o'rganish hamda ularni tahlil qilish.

Ishning natijalari va tahlili. Ilmiy adabiyotlarda infeksiyon kasalliklarning qo'zg'atuvchilariga qarshi kurash muammolari hayvonlarning yoshiga, turiga, jinsiga, yil fasliga, saqlanish sharoitiga va boshqa omillarga bog'liqligi juda keng yoritilgan.

Odam va hayvonlar organizmidagi hamda ularni o‘rab turgan atrofdagi mikrobia muhit bilan shartli patogen mikroorganizmlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar Frolov A.F., Zariskiy A.M., Feldman Yu.M. (1996-2000 yillar), Bondarenko V.M.(1997-2007 yillar), Gizatullina S.S., Briger M.O., Kolshkina N.A. (1998), Devlikamov X.I., Sidorov M.A.(1996), Yegorova N.B., Yefremova V.N.(1996), Jeleznikova G.F.(2006), Mironov A.Yu., Saviskaya K.I., Vorobev A.A.(1997), Mitroxin S.D., Minayev V.I., Zaytseva O.N.(1997), Polikarpov N.A.(1997), Xmelevskaya G.V., Devtereva L.V., Yagovkin E.A.(1990), Xayitov R.X. (1980-2015), Abdullayev M.A.(1980 yildan hozirgi kungacha) va boshqa olimlar tomonidan o‘rganilgan.

Lekin, shartli patogen mikroorganizmlar va ularning xususiyatlariga oid muammolar populyasiya hamda genetik-konstitusional jihatidan kam o‘rganilgan.

Shuningdek, shartli patogen mikroorganizmlarga qarshi organizmda kechadigan immunobiologik jarayonlarning ichki mexanizmlari to‘lig‘icha ochildmagan.

Shartli patogen mikroorganizmlarga bakteriyalar shajarasida turlicha joylashgan katta guruhlar kiritilgan.

Zamonaviy kasalliklarning etiologik omili bo‘yicha 100 ga yaqin shartli patogen mikroorganizmlarning turlari: Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Escherobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus, Mycobacterium, Mycoplasma, Candida, Pneumocysta va boshqalar qayd qilingan.

Shartli patogen mikroorganizmlarning tabiatda tarqalishi bir xil emas, lekin ularning ayrimlari erkin yashashga moslashgan.

Shartli patogen mikroorganizmlar uchun aksariyat suv, tuproq, inson va hayvonlarning biologik chiqindilari tabiiy oziq muhit hisoblanib, ular shu muhitda yashaydi va ko‘payadi. Ayrim mikroorganizmlar esa hatto turib qolgan dori mahsulotlarida, davolash uchun ishlatilgan asbob va anjomlarda ham ko‘payishi mumkin.

Lekin mikroorganizmlar o‘z turini saqlab qolish uchun odam va hayvon organizmda yashab qolishi shart emas. Shunga qaramasdan talaygina shartli patogen mikroorganizmlar inson va hayvon organizmining turli qismlarida (terida, shilliq qavatda, ichaklarda va b.) muayyan holatda yashashga moslashgan.

Aksariyat hollarda, masalan makroorganizmning reaktivligi keskin pasayganda yoki immunzaiflik kabi holatlarda ular xo‘jayini uchun xavf tug‘dirib, biron bir kasallik paydo qilishi mumkin.

Bunda infeksiyon jarayonning yuzaga kelishi uchun birinchi navbatda qo‘zg‘atuvchi malum bir biotopda moslashishi zarur. Moslashish mexanizmi barqaror bo‘lishi uchun har qanday qo‘zg‘atuvchi autoxton mikroorganizmlar bilan raqobatga shay, sezgir hujayralar reseptorlariga adgeziyalanishi yuqori turishi kerak.

Mikroorganizmda zudlik bilan ro‘y beradigan fagositar xususiyatlarni bartaraf qiladigan omil obligat-patogen mikroorganizmlardan farqli o‘laroq shartli patogen mikroorganizmlarda yo‘q. Shuning uchun shartli patogen mikroorganizmlar patogenligining ro‘yobga chiqishida immun tanqislik holatining ahamiyati katta.

Xo‘jayin organizmi hujayralarining shartli patogen mikroorganizmlar tufayli zararlanishi, asosan, ularning toksik tasiriga ega endotoksinlari va fermentlari hisobiga yuzaga keladi.

Odamlar va hayvonlar organizmda yashaydigan shartli patogen mikroorganizmlarning har xil turlari uchun ularning ko‘p sonliligi, populyasiyalarning geterogenligi, har xil mikrobiosenozlar tarkibida qatnashishi xosdir.

Populyasiyalarning geterogenligi antibiotiklar, antiseptiklar, dezinfektantlar, bakteriosidlar, faglar, fizik omillarga barqarorlikda ayniqsa ro'y-rost ko'rinadi.

Patologik o'choqlarda shartli patogen mikroorganizmlar populyasiyalari geterogenligining asosiy sabablari shundaki, hayvon organizmi qo'zg'atuvchining geterogen belgisi tomonidan infeksiyalanadi, kasallik jarayonida esa molxonalarda superinfeksiyalanish yuzaga keladi.

Shartli patogen mikroorganizmlar populyasiyalari faqat geterogen emas, balki o'zgaruvchan hamdir.

Infektsion kasalliklarni qo'zg'atadigan shartli patogen mikroorganizmlarning geterogenligi va o'zgaruvchanligini hisobga olib quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- a) mikrobiologik tashxis jarayonida bir turga mansub ko'p sonli kulturalarni tadqiq qilish;
- b) kimyoterapevtik vositalar tanlashda qo'zg'atuvchining antibiotiklar va antiseptiklarga eng yuqori darajada sezuvchanligi bo'lgan variantlari va shtamlarini mo'ljallab olish;
- v) kasallik dinamikasida qo'zg'atuvchi populyasiyasi tarkibidagi miqdori va sifat o'zgarishlari ustidan kuzatish hamda davolash sxemasiga tegishli tuzatishlar kiritish;
- g) patologik o'choqlarni ajratib qo'yish va mikroob kuchlilikini keskin pasaytirish yo'li bilan superinfeksiyalarning oldini olish;

Xulosalar. Shartli patogen mikroorganizmlarning patogenligi, geterogenligi va o'zgaruvchanligini o'rganish va tahlili bo'yicha quyidagilarni xulosa qilamiz:

1. Shartli patogen mikroorganizmlar patogenligining ro'yobga chiqishida immun tanqislik holatining ahamiyati kattadir.
2. Shartli patogen mikroorganizmlar hayvonlar, ayniqsa yosh hayvonlar organizmining rezistentligi pasaygan paytda ta'sir ko'rsatadi va yuqumli kasalliklarini keltirib chiqaradi.
3. Shartli patogen mikroorganizmlarga qarshi yosh hayvonlarning immunologik rezistentligini oshirishga olib keluvchi chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zarur.
4. Ushbu chora-tadbirlar majmuasi eng avvalo atrof-muhit mikroorganizmlarining konsentratsiyasi va virulentligini pasaytirishga qaratilishi lozim. Chunki, bu yosh organizmda kolostral immunitetni "ishlash" jarayoniga muhim shart-sharoit yaratuvchi omillardan biri hisoblanadi.
5. Bu esa qat'iy izlanish va veterinariya amaliyotiga shartli patogen mikroorganizmlar qo'zg'atadigan kasalliklarni davolash va oldini olishning yangi usullari hamda vositalarini tatbiq etishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev M.A., Ro'ziqulov R.F. Shartli patogen mikroorganizmlarga qarshi kurash muammolari //Yosh olimlar, aspirantlar va izlanuvchilarning ilmiy konferensiya materiallari. – Samarqand, 1996. – S.115-117.
2. Абдуллаев М.А., Рузикулов Р.Ф. Иммуность организма сельскохозяйственных животных против условно-патогенных микроорганизмов. //Журнал «Известия» Армянской сельскохозяйственной академии. -Ереван, 2004, № 4, С. 60-61.
3. Бондаренко В.М. Роль условно-патогенных бактерий кишечника в полиорганной патологии человека //Микробиология–2007.-№3.– С.22-24.
4. Бурлаков В.А., Родионова В.Б., Интизаров М.М., Бурлаков С.В., Бурлакова Г.И. Проблемы борьбы и профилактики желудочно-кишечных болезней молодняка животных //Ветеринарная медицина. – Москва, 2002. №1. С.16-17.

5. Гизатуллина С.С., Бригер М.О., Колышкина Н.А. Этиологическая структура острых кишечных инфекций, вызванных условно-патогенными бактериями у детей раннего возраста. //Микробиология. - Москва, 1998. - №2. - С. 13-16.
6. Девликамов Х.И., Сидоров М.А. Профилактика колибактериоза новорожденных телят //Ветеринария. - Москва, 1996. -№ 12.- С. 38-39.
7. Железникова Г.Ф. Инфекция и иммунитет: стратегии обеих сторон //Иммунология.- Москва, 2006. - № 6. - С.597 - 614.
8. Максимюк Н.Н. Адаптация, резистентность, иммунологическая реактивность организма животных и факторы, влияющие на ее формирование.//Вестник МАНЭБ, СПб., 2001, №7(43). С,52-62.
9. Фролов А.Ф., Зарицкий А.М. Еще раз об условной патогенности микроорганизмов. Журнал микробиологии. Москва, 1999. – №5. – С.96-98.